

98

RELACION DE UN GANZO DE UN COR- tijo, manifestando el chasco que le sucedió la no- che de S. Juan, en este presente año.

Dios gracias, aca estamos toos
carambita que me entrapan,
¿es Sivilla esta Zuidad?
por que segun por la mapa
de muchachas y mancebos
no es otra cosa, mal haya
tal tierra amen
y tengo razon sobraa
para jablar isparates
de Sivilla y su comarca.
Sobre que estoy escamao
por porquito deajo el alma
en tan pustifera tierra
á mano de mi desgracia:
vaya solo un berrion
de mi historia bien forman.
Yo salté de mi Cortijo,
en hora buena ó en mala,
noche de S. Juan Batista
macuerdo que se llamaba
y vine á parar al puente
erecho alla por Triana.
Ojalá que en el camino
se me quebrara una pata,
y hubiera guelto al Cortijo
entre dos jaldas de paja
por no pasar tal virguenza.
Apenas puse las patas
en las calles de Sivilla
repare que siceaba
una mozueta, y desde
una ventanita alta
me jiso señas, mas yo
que no me merezco naa
me arrime aya ¿que muchacha?
¿que cachigorda!
¿que patas que me enseñaba!
y que buen troncho de pelo
que tenia la malvaas;
al ver tan grande proigio
yo me jise una batata
sin saber que le iria,

con los ojos me jablaba
y soltando de su boca.
la sal que se le erramaba
¿que me traes? me jio:
yo naa, le respondi,
mas si te agraa,
aqui traigo algunos cuartos,
y me respondió pues baya
si algo traes yo te espero
y pelaremos la paba.
Sali como un torbellino
y compre piñones, pasas,
y un papal de aquellos grandes
que dan para vever agua.
Tambien le compre un muñeco
de una manera tan rara
que tirandole de un jilo
jasia dos mil muanzas.
Cuando golvi la encontré
risueña como una pascua:
me mandó que suba arriba
y por una reja falsa
me encarapé muy ligero
y le hi lo que llevava:
¿pero que jembra?
si se me ablandó la panza
y toditito mi cuerpo
se me gizo una sarandaja,
y yo como no soy lerdo
cuando vi que se arrimaba
por entre los mismos jierros
arrempujé con pijanza
la cabeza por pegalle
tan solo una tarascaa.
Ella juyo y yo quee
sin poer sacar la gaita;
paso entre paso se fue
y yo mientras mas tiraba
el mismo Demonio amigo
parece que me apretaba,
cual quearia mi cuerpo
cuando vi entrar en la sala

una vieja y agarró
la baziñilla y se plantó
que truenos! que lluvia!
que juracan que desatal
pero yo á too callao
por que en mi no reparara
Mas apenas acabó
fue erecha á la ventana
y pensando que era yo
algun berijon de lana
se me regolió de popa
con las naguas levantaas
y en medio de los josticos
me plantificó las nargas
en fin se limpió y no mas
y decia la malvaas
esta lana á estao al sol
que está caliente, su alma
se caliente en los infiernos
pues me llenó de surrapa
ojos, narizes y boca:
cuando no eche yo allí el alma,
tripas, guajar y asaduras
pienso que nunca he de echarla.
y llamando á un hijo suyo
vino dando voces altas;
yo ije (para mi salto)
ya está corona la anza;
empeze á rezar el Greo,
no queo santo ni santa
en toito el calandario
á quien no me encomendaras
mas apenas que me vió
por las orejas me agarra,
con tal coraje tiró
que yo por la puerta falsa
empeze á llorar, de suerte
que las lagrimas que echaba
eraa mas gordas que peros

RELACION
pa toos mis camaraas,
sin dua lo tentó el Diabolo:
Luego fue y en una taza
trajo un betum y pintome
como á Demonio la cara,
en esto ya era de dia,
y los muchachos que pasan
pensando que yo era un judas
me apedrean y maltratau,
ique verguenza que pasel
se jntó gente á desgaja.
Mas un maldito muchacho
se subió de mi se agarra
me ha quitado los calzones
de tanto como tiraba,
tal que me jiso pegar
una costada de espaldas
que pense dejar allí
toas mis costillas quebradas.
Sali corriendo tras el
cual liebre que va acosaa
un escuadron me seguia,
yo en viento en popa volaba
con el pañal por handera
y en el gravaas mis armas.
Mas tenia yo que ver
que un buen jardin del Alcazar
y mas que un titirimundi
en donde se ven pintaas
Napoles, Ingalaterra,
la Gran Bretaña é Irlanda,
la gran Corte de Madrid,
las Carrozas y las Damas,
jasta el Diabolo se reia
de ver tan horrible estampa.
En fin la cruz á Sivilla
y á las malditas muchachas
pues de esta suerte me han puesto
voy corriendo á buscar agua.

FIN.

Con licencia: En Sevilla en la Imprenta de Aragon
y Compañia.